

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

आयुर्वेद की ऐतिहासिक जड़े : एक अध्ययन

Historical Roots of Ayurveda: A Study

Paper Id : 20180 Submission Date : 2025-05-03 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15753122

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

मीरा त्रिपाठी

असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास

महिला महाविद्यालय
किदवई नगर, कानपुर, उ.प्र., भारत,

श्वेता पुरी

शोध छात्रा
इतिहास

महिला महाविद्यालय, किदवई नगर
कानपुर, उ.प्र., भारत

द्विकल सिंह

शोध छात्रा
इतिहास

महिला महाविद्यालय, किदवई नगर
कानपुर, उ.प्र., भारत

सारांश

आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम शिक्षा प्रणालियों में से एक है ,जिसकी जड़े भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता में गहराई से निहित है यह न केवल एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि एक समग्र जीवन शैली और स्वास्थ्य दर्शन को भी दर्शाता है। आयुर्वेद संस्कृत शब्द आयु (जीवन) और वेद (ज्ञान) से मिलकर बना है।यह अध्ययन आयुर्वेद के ऐतिहासिक विकास उसके प्राचीन ग्रंथो दार्शनिक सिद्धांतों और सामाजिक प्रभावों पर केंद्रित है।

आयुर्वेद की उत्पत्ति वेदों विशेष रूप से अथर्ववेद से मानी जाती है, जहां रोगों के उपचार और औषधीय का वर्णन मिलता है, बाद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों ने इसे एक संगठित चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित किया। चरक संहिता में आंतरिक चिकित्सा और शरीर विज्ञान का विवरण मिलता है जबकि सुश्रुत संहिता में शैली चिकित्सा और शारीरिक अंगों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मौर्य और गुप्त काल में आयुर्वेद को राजकीय संरक्षण मिला जिससे चिकित्सा संस्थानों और औषधीय की स्थापना हुई बौद्ध और जैन परंपराओं ने भी आयुर्वेद को सम्मिलित किया और इसे एशिया के अन्य भागों तक पहुंचा। मध्यकाल में आयुर्वेद पर यूनानी और अरबी चिकित्सा पद्धतियों का प्रभाव पड़ा जिससे इसमें कुछ नवाचार हुए।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक शोध और अनुसंधानों के माध्यम से आयुर्वेद को एक समकालीन चिकित्सा प्रणाली के रूप में पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है प्रस्तुत शोध में आयुर्वेद को केवल एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति ही नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा का एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Ayurveda is one of the oldest educational systems in the world, deeply rooted in the ancient civilization of the Indian subcontinent. It is not only a system of medicine but also a holistic lifestyle and health philosophy. Ayurveda is derived from the Sanskrit words ayu

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

(life) and veda (knowledge). This study focuses on the historical evolution of Ayurveda, its ancient texts, philosophical principles and social impacts.

Ayurveda can be traced back to the Vedas, especially the Atharvaveda, which describe the treatment of diseases and medicines. Later texts like Charaka Samhita and Sushruta Samhita established it as an organized medical system. Charaka Samhita describes internal medicine and physiology while Sushruta Samhita presents style medicine and analysis of body parts.

During the Mauryan and Gupta period, Ayurveda received state patronage which led to the establishment of medical institutions and medicines. Buddhist and Jain traditions also incorporated Ayurveda and spread it to other parts of Asia. During the medieval period, Ayurveda was influenced by Greek and Arabic medical systems, which led to some innovations in it.

In the modern era, an attempt is being made to re-establish Ayurveda as a contemporary medical system through scientific research and investigations. In the presented research, an attempt has been made to present Ayurveda not only as a traditional educational system but also as a scientific and philosophical view of human health and naturopathy.

मुख्य शब्द

आयुर्वेद, त्रिदोष सिद्धांत, वैदिक चिकित्सा, अथर्ववेद, धन्वंतरि, प्राचीन भारतीय चिकित्सा, पंचमहाभूत, हड़प्पा सभ्यता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Ayurveda, Tridosha theory, Vedic medicine, Atharvaveda, Dhanvantri, ancient Indian medicine, Pancha Mahabhuta, Harappan civilization, Sushruta Samhita, Charak Samhita.

प्रस्तावना

**"हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥"**

(अर्थ: जो जीवन के हित-अहित, सुख-दुःख, एवं उसकी आयु के मापदंडों को बताता है, वही आयुर्वेद कहलाता है। - चरक संहिता 1.41)

आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक समग्र जीवनदर्शन है जो स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करता है। इसकी उत्पत्ति एवं प्राचीनता को समझने के लिए पारंपरिक मान्यताओं और ऐतिहासिक विश्लेषण—दोनों दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आयुर्वेद को दिव्य ज्ञान माना गया है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और जिसे क्रमशः अश्विनीकुमारों, भारद्वाज, धन्वंतरि एवं अन्य ऋषियों ने मानव समाज को प्रदान किया। यह केवल चिकित्सा ज्ञान तक सीमित न रहकर जीवनशैली, आहार-विहार, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक चेतना को भी प्रभावित करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. आयुर्वेद की ऐतिहासिकता का वेदों में अध्ययन।
2. वर्तमान समय में आयुर्वेद विज्ञान की प्रासंगिकता को सिद्ध करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोध ग्रंथों और शोधपत्रों का अवलोकन किया गया है जिनका विवरण मुख्य भाग में दिया गया है।

मुख्य पाठ

ऐतिहासिक दृष्टि से आयुर्वेद की जड़ें वैदिक काल में गहराई से समाहित थीं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में विभिन्न औषधीय वनस्पतियों, रोगों के लक्षणों एवं उपचारों का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के ग्रंथों ने इस चिकित्सा प्रणाली को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। पूर्व-आर्यकालीन सभ्यताओं के पुरातात्विक प्रमाण, जैसे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के स्नानागार और स्वच्छता प्रणाली, यह दर्शाते हैं कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली का विकास अत्यंत प्राचीन था। इसके अतिरिक्त, कश्मीर के बुरजहोम एवं राजस्थान के कालीबंगा स्थलों से प्राप्त शल्यचिकित्सा के साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय समाज में शल्यचिकित्सा की परंपरा भी अत्यंत विकसित थी।

आयुर्वेद की दार्शनिक जड़ें सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत दर्शनों से जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से त्रिदोष सिद्धांत (वात, पित्त, कफ) एवं पंचमहाभूत सिद्धांत (क्षितिजलतेजवायुराकाशः) को आयुर्वेद में शरीर की संरचना, क्रियाशीलता एवं रोगों की उत्पत्ति

के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि आयुर्वेद का विकास केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में यूनानी, पारसी, और अरबी चिकित्सा प्रणालियों से भी इसका प्रभावी संवाद हुआ।

आधुनिक संदर्भ में, आयुर्वेद अपनी वैज्ञानिकता, औषधीय ज्ञान और समग्र उपचार दृष्टिकोण के कारण वैश्विक स्तर पर पुनः अपनी महत्ता स्थापित कर रहा है। इसके सिद्धांत न केवल रोगों के उपचार में सहायक हैं, बल्कि निवारक उपायों द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य की सुरक्षा पर बल देते हैं। यह शोधपत्र आयुर्वेद की उत्पत्ति, विकास और प्रभावों का ऐतिहासिक एवं पारंपरिक आधारों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे इसकी प्रासंगिकता को आज के संदर्भ में भी स्पष्ट किया जा सके।

भारतीय चिकित्सा परंपरा में आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार की विधा न होकर स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक समग्र जीवनशैली है। यह विज्ञान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को एकीकृत दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें न केवल उपचार बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन के सिद्धांत निहित हैं। वैदिक साहित्य में इसे 'रस शास्त्र' के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो पोषण और जीवन को संतुलित बनाए रखने की महत्ता पर बल देता है। मध्यकालीन ग्रंथों में इसे वेदों का एक महत्वपूर्ण परिशिष्ट माना गया, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह चिकित्सा विज्ञान प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। इसकी उत्पत्ति को दैवीय, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक तीनों दृष्टियों से व्याख्यायित किया गया है।

दैवीय दृष्टिकोण

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आयुर्वेद की उत्पत्ति को **दैवीय ज्ञान** के रूप में स्वीकार किया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसका ज्ञान **ब्रह्मा** ने प्रदान किया, जो क्रमशः **अश्विनीकुमारों (देवताओं के वैद्य), इंद्र और महर्षि भरद्वाज** तक पहुँचा[1]। महर्षि भरद्वाज ने इसे मानव समाज के लिए उपलब्ध कराया और इसे व्यवस्थित रूप दिया। यह ज्ञान परंपरा यह इंगित करती है कि आयुर्वेद को केवल चिकित्सकीय प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि **संपूर्ण मानव कल्याण के लिए दैवीय उपहार** के रूप में देखा गया।[2]

चरक संहिता (१.३०.२७) में इसे **अनादि और शाश्वत ज्ञान** के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं, **सुश्रुत संहिता** में शल्यचिकित्सा सहित चिकित्सा के विभिन्न आयामों का विस्तारपूर्वक उल्लेख मिलता है[3]। इस परंपरा में **भगवान धन्वंतरि** को आयुर्वेद का अधिष्ठाता देवता माना जाता है, जिनकी चिकित्सा विज्ञान के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठा है। [5] यह सिद्ध करता है कि आयुर्वेद केवल धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसका व्यावहारिक, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय पक्ष भी अत्यंत सुदृढ़ था।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण

ऐतिहासिक दृष्टि से आयुर्वेद के मूल स्रोत वेदों में निहित हैं, विशेष रूप से अथर्ववेद में इसका व्यापक उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इसे एक **उपवेद** के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें **स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सा विधियाँ, औषधीय वनस्पतियाँ और प्राकृतिक उपचारों** का विस्तृत उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी **वनस्पति आधारित औषधियों और रोगों के उपचार** की विधियों का विवरण प्राप्त होता है। यह केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी उतना ही

महत्वपूर्ण मानता है। इसी दृष्टिकोण को आयुर्वेद ने विकसित किया और इसे व्यवस्थित रूप से चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित किया।

आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—रोगों का उपचार और दीर्घायु की प्राप्ति। अथर्ववेद में भी जीवन की दीर्घता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है, जिनमें जड़ी-बूटियों का प्रयोग, शुद्ध आहार और संतुलित दिनचर्या शामिल हैं। यह आयुर्वेद में वर्णित रसायन विज्ञान और कार्याकल्प चिकित्सा से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त, अथर्ववेद में शरीर की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया गया है। इसमें सिरा, धमनी और नाड़ी जैसी शारीरिक संरचनाओं का उल्लेख मिलता है, जो आयुर्वेद की संकल्पनाओं के अनुरूप हैं। इसी प्रकार, पाँच प्रकार के प्राण—प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान—का वर्णन भी अथर्ववेद और आयुर्वेद दोनों में मिलता है, जो शरीर में ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने की अवधारणा को दर्शाता है।

अथर्ववेद और आयुर्वेद के बीच यह गहरा संबंध केवल शरीर विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ओजस जैसे तत्वों की अवधारणा भी मिलती है, जिसे जीवन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता का आधार माना जाता है। आयुर्वेद ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने की विधियों को विस्तारपूर्वक विकसित किया। यही कारण है कि इसे अथर्ववेद का 'उपांग' माना गया और आगे चलकर कुछ ग्रंथों में इसे 'उपवेद' के रूप में भी मान्यता मिली। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसे 'पंचम वेद' कहा गया है, जिससे इसकी महत्ता और इसकी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से गहरी संबद्धता स्पष्ट होती है।

पुरातात्विक दृष्टिकोण

भारतीय चिकित्सा विज्ञान की प्राचीनता को प्रमाणित करने में पुरातात्विक साक्ष्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **सिंधु घाटी सभ्यता** (2600-1900 ईसा पूर्व) के उत्खनन से प्राप्त अवशेष यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में न केवल **स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा** की उच्च अवधारणा थी, बल्कि चिकित्सा पद्धतियाँ भी उन्नत अवस्था में थीं।⁽⁴⁾ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली **सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, स्नानगृह, और कुएँ** यह दर्शाते हैं कि यहाँ के नागरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अत्यधिक जागरूक थे।⁽⁷⁾

इसके अतिरिक्त, **बुर्जहोम (कश्मीर) और कालीबंगा (राजस्थान)** में प्राप्त मानव खोपड़ियों पर **ट्रेफिनेशन (खोपड़ी छेदने की शल्यक्रिया)** के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं।⁽⁸⁾ यह प्रक्रिया **सुश्रुत संहिता** में वर्णित विभिन्न शल्यचिकित्सा तकनीकों से मेल खाती है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीन भारत में **शल्यचिकित्सा विज्ञान** अत्यधिक विकसित अवस्था में था।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का व्यवस्थित स्वरूप **चरक संहिता** और **सुश्रुत संहिता** जैसे ग्रंथों में मिलता है, जिनमें **रोगों के निदान, औषधीय वनस्पतियों के प्रयोग, और शल्यचिकित्सा के विविध आयामों** का विस्तार से वर्णन किया गया है। चरक संहिता में आंतरिक चिकित्सा और औषधियों पर विशेष बल दिया गया है, जबकि सुश्रुत संहिता में शल्यक्रिया, हड्डी रोग, और नेत्र चिकित्सा जैसी प्रक्रियाओं का विशद विवेचन किया गया है।

इन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद केवल एक वैदिक अवधारणा नहीं, बल्कि **प्राचीन भारतीय चिकित्सा का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से विकसित ज्ञानतंत्र** था, जिसे सहस्राब्दियों तक प्रयोग और अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया।

आयुर्वेद की दार्शनिक अवधारणाएँ

1. त्रिदोष सिद्धांत :

आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत शरीर की जैविक ऊर्जाओं—वात, पित्त और कफ—के संतुलन पर आधारित है, जो पंचमहाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) से उत्पन्न होते हैं। इनका संतुलन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया है। वात शरीर की गति और संचार को नियंत्रित करता है, पित्त पाचन और चयापचय क्रियाओं को संचालित करता है, जबकि कफ शरीर की स्थिरता और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखता है।

इस सिद्धांत का दार्शनिक आधार गहरा है। **सांख्य दर्शन** के पंचमहाभूत सिद्धांत से प्रेरित त्रिदोष शरीर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है। (6) **अथर्ववेद** और **चरक संहिता** में इसे शरीर की प्रकृति और विकृति का आधार माना गया है। साथ ही, योग दर्शन में वात, पित्त और कफ को प्राण, तेजस और ओज से जोड़कर देखा गया है, जो आध्यात्मिक चेतना को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टिकोण से त्रिदोष केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है।

त्रिदोष असंतुलन को आयुर्वेद में रोगों का प्रमुख कारण माना गया है। चरक संहिता में इसके दो प्रकार बताए गए हैं—तर्कसंगत (शारीरिक दोषों से उत्पन्न विकार) और अतार्किक (दैवीय या आधिदैविक प्रभावों से उत्पन्न रोग)। वात असंतुलन से गठिया और स्नायु विकार, पित्त असंतुलन से अम्लपित्त और त्वचा रोग, तथा कफ असंतुलन से श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इन दोषों के संतुलन को बहाल करने के लिए आहार, दिनचर्या और औषधियों की सिफारिश की जाती है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में त्रिदोष सिद्धांत को **होमियोस्टेसिस** (शरीर की आंतरिक स्थिरता) (17) से जोड़ा जा सकता है। वात तंत्रिका तंत्र के कार्यों से मेल खाता है, पित्त चयापचय और ऊष्मा संतुलन को नियंत्रित करता है, जबकि कफ प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के स्नेहन को बनाए रखता है (18)। इस प्रकार, यह सिद्धांत केवल प्राचीन चिकित्सा का आधार नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान में भी इसकी गहरी प्रासंगिकता देखी जा सकती है।

त्रिदोष सिद्धांत केवल एक चिकित्सीय अवधारणा नहीं, बल्कि एक समग्र स्वास्थ्य दर्शन भी है (19)। यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर बल देता है (20)(21), जिससे व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। आयुर्वेद की यह अवधारणा संपूर्ण जीवनशैली और स्वास्थ्य विज्ञान पर व्यापक प्रभाव डालती है, जो इसे एक चिरस्थायी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

2. अष्टांग सिद्धांत :

महाभारत में आयुर्वेद के **अष्टांग (आठ अंगों)** का उल्लेख किया गया है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यापकता को दर्शाते हैं—(22)

1. **कायचिकित्सा** (आंतरिक रोगों का उपचार)
2. **शल्यचिकित्सा** (सर्जरी और शल्यक्रिया)
3. **भूतविद्या** (मनोचिकित्सा)
4. **बालचिकित्सा** (बाल रोग विशेषज्ञता)
5. **अगदतंत्र** (विषविज्ञान)

6. रसायनतंत्र (दीर्घायु और कायाकल्प विज्ञान)
7. वाजीकरण (प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य)
8. शालाक्य तंत्र (नेत्र, नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञता)

इन अष्टांगों का उल्लेख इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि आयुर्वेद केवल सामान्य रोगों के उपचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें शरीर, मन और आत्मा की समग्र चिकित्सा की संकल्पना निहित थी। जिससे यह पुष्ट होता है कि आयुर्वेद केवल जड़ी-बूटी आधारित चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक पूर्ण चिकित्सा प्रणाली थी, जिसमें आहार, व्यायाम, सर्जरी और मानसिक स्वास्थ्य जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया गया था।

3. पंचमहाभूत सिद्धांतः

आयुर्वेद में पंचमहाभूत सिद्धांत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के अनुसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें मानव शरीर भी शामिल है, पाँच मूलभूत तत्वों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—से मिलकर बना है। ये पंचमहाभूत न केवल भौतिक जगत की संरचना में सहायक हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इन तत्वों का संतुलन व्यक्ति की प्रकृति (प्रकृति) को निर्धारित करता है, जिससे उसका स्वास्थ्य, व्यवहार और शरीर की क्रियाशीलता तय होती है।^[13]

पंचमहाभूत एवं शरीर

पृथ्वी तत्व (Earth Element) - यह कठोरता और स्थायित्व का प्रतीक है। शरीर में हड्डियाँ, दाँत, मांसपेशियाँ, त्वचा, नाखून आदि पृथ्वी तत्व से निर्मित होते हैं। यह तत्व शरीर को मजबूती प्रदान करता है।

जल तत्व (Water Element) - जल जीवन का आधार है। यह शरीर में रक्त, लसीका (लिम्फ), प्लाज्मा, पाचन रस, मूत्र, पसीना और अन्य द्रवों में पाया जाता है। यह शरीर में चिकनाहट, स्नेहन (lubrication) और तरलता बनाए रखने का कार्य करता है।^[10]

अग्नि तत्व (Fire Element) - यह ऊर्जा, पाचन और चयापचय (metabolism) का कारक है। शरीर में यह पाचन अग्नि, तापमान संतुलन, दृष्टि और मानसिक तीक्ष्णता में सहायक होता है।^[13]

वायु तत्व (Air Element) - गति और संचार (communication) का प्रतिनिधित्व करता है। यह श्वसन, रक्त संचार, तंत्रिका कार्य और गति से संबंधित सभी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आकाश तत्व (Ether/Space Element) - यह सभी तत्वों को समाहित करने वाला तत्व है। शरीर में यह कोशिकाओं के बीच स्थान, कर्ण (श्रवण), नाड़ियों और मानसिक शांति से संबंधित होता है।

आयुर्वेद के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति इन पंचमहाभूतों के संयोजन पर निर्भर करती है। तीन मुख्य प्रकृतियाँ (त्रिदोष) - वात, पित्त और कफ - इन्हीं तत्वों के विभिन्न अनुपात से निर्मित होती हैं।^[11]

1. वात दोष (Vata Dosha) - वायु और आकाश तत्व प्रधान होने पर वात प्रकृति बनती है। यह गति, विचारशीलता, सृजनात्मकता और हल्के शरीर का कारक होता है।

2. **पित्त दोष (Pitta Dosha)** - अग्नि और जल तत्व के प्रभाव से पित्त प्रकृति बनती है। यह पाचन, बुद्धिमत्ता और शरीर की ऊष्मा को नियंत्रित करता है।[12]
3. **कफ दोष (Kapha Dosha)** - पृथ्वी और जल तत्व की प्रधानता से कफ प्रकृति बनती है। यह स्थिरता, शक्ति, धैर्य और स्नेह से जुड़ा होता है।

आयुर्वेद में आहार, दिनचर्या, योग और चिकित्सा के माध्यम से इन पंचमहाभूतों को संतुलित करने के उपाय बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन जी सकता है।

आयुर्वेद की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

आयुर्वेद केवल एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली है, जिसकी प्रासंगिकता आज के युग में और अधिक बढ़ गई है। बढ़ते शहरीकरण, असंतुलित आहार, तनाव, प्रदूषण और जीवनशैली संबंधी रोगों (लाइफस्टाइल डिजीज) जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक तनाव[15] के बढ़ते मामलों के बीच आयुर्वेद की "स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमनं" की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और हल्दी का उपयोग बढ़ा, जिससे आयुर्वेद की वैज्ञानिकता को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। भारत सरकार ने भी "आयुष मंत्रालय" के माध्यम से आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़ने की पहल की। जीवनशैली जनित रोगों के समाधान के रूप में पंचकर्म, योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे संपूर्ण शरीर और मन का संतुलन बना रहता है।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदिक उपचारों को पूरक चिकित्सा (Complementary Medicine) के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी आयुर्वेद पर शोध किए जा रहे हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पारंपरिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन' की स्थापना की है। आधुनिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों और पर्यावरणीय क्षति को देखते हुए हर्बल दवाएँ, जैविक खेती और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ सतत विकास (Sustainable Development) की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। आज जब संपूर्ण विश्व प्राकृतिक और समग्र चिकित्सा पद्धतियों की ओर लौट रहा है, तब आयुर्वेद की उपयोगिता पहले से अधिक बढ़ गई है। भारत की इस प्राचीन धरोहर को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसके लाभों से परिचित हो सकें। पश्चिमी चिकित्सा शोधकर्ताओं द्वारा आयुर्वेद की सराहना करने के लिए चिकित्सा के इस पारंपरिक प्रणाली को आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले शरीर विज्ञान के वर्तमान सिद्धांत का पता लगाने की आवश्यकता है यहाँ एपीजेनेटिक्स का क्षेत्र आयुर्वेद के तंत्र को स्पष्ट करने में कैसे मदद कर सकता है इस दृष्टिकोण को भी समझने की आवश्यकता है।[23] साक्ष्य आधारित चिकित्सा के साथ आयुर्वेद का एकीकरण संभावित लाभ प्रदान करता है जिसमें रोगी देखभाल के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण कम लागत वाले स्वास्थ्य देखभाल मॉडल और रोगी सशक्तिकरण शामिल है।[24] आयुर्वेदिक प्रभाव को मानकीकृत करने और कुछ उपचारों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करने में चुनौतियाँ मौजूद हैं।[25] अंत में वर्तमान संदर्भ में आयुर्वेद की प्रासंगिकता आधुनिक चिकित्सा के पूरक होने और स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए वह वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करने की इसकी क्षमता में निहित है। समकालीन विज्ञान के साथ आयुर्वेद जैसे पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एकीकरण वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हुए खाद्य और स्वास्थ्य विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकता है।[26] इसकी क्षमता को पूरी तरह से महसूस करने के लिए कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान कड़े मानकों के विकास और एकीकृत चिकित्सा दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।)

निष्कर्ष

आयुर्वेद, एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली, हजारों वर्षों से अनुभव, अनुसंधान और चिकित्सकों के अवलोकन पर आधारित है। वेदों में निहित इसकी प्राचीन जड़ें, ऐतिहासिक विकास और पुरातात्विक साक्ष्य इसे भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करते हैं। वैदिक काल से लेकर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता तक, आयुर्वेद लगातार विकसित होता रहा है और इसके सिद्धांतों का प्रभाव आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी देखा जा सकता है। वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ और समग्र दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। प्राचीन परंपराओं में

निहित होने के बावजूद, आयुर्वेद एक जीवंत, वैज्ञानिक और प्रभावी चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्थापित है, जो भविष्य में भी मानव स्वास्थ्य को दिशा देने में सक्षम रहेगा।

आधुनिक युग में, जहां चिकित्सा विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है, आयुर्वेद आज भी एक प्रभावी और प्रासंगिक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित है। इसके सिद्धांत न केवल प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हैं, बल्कि वे मानव शरीर, आहार, पर्यावरण और जीवनशैली के गहन अध्ययन से भी जुड़े हुए हैं। यह परंपरा न केवल भारतीय चिकित्सा इतिहास का एक अभिन्न अंग है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में भी अपनी जगह बना रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Asvins -two celestial physicians represented as twin sons of the sun.*
2. *Mahabharata,xii.203.19*
3. *Rgveda,I.1168;vi.165;vi.31.4*
4. *Ayurved Samkhyaprabhavto c calcutta,1963,1963,pp.56*
5. *Felliozat,op.cit,p.8*
6. *The cultural Heritage of India,S.N.Sen*
7. *Some Aspects of Pre Historic Technology in It,H D.Sonkalia(Indian National science academy, 1970,p.64*
8. *Fillozat,op cit,pp 32-34*
9. *J.Jolly,Indian medicine,trans.C.G.Koshikar(Munshiram Manoharlal,New Delhi:1977)pg 33,34*
10. *Fillizat p 61-62*
11. *Susutra samhital.14.4*
12. *Caraka samhita,I 12.11,21.9*
13. *Fillozat p.56-59*
14. *Fillozat ,p 54-56*
15. *Priyadarajan Ray& S.N.sen, the cultural heritage of India vol1,p1-186*
16. *P.kutumbia,Ancient Indian medicine (orient Langmar,1962)p 29*
17. *P Ray , history of chemistry in ancient and medieval of India(Indian chemical society) p 37*
18. *Atharv Veda Samhita,II.18*
19. *Dasgupta, op.cit,p.279*
20. *Karambelkar p 11*
21. *Rigved pratiskhya,xvi.54*
22. *Mahabharat ,II .11.25*
23. *Sharma, H. (2016). Ayurveda: Science of life, genetics, and epigenetics. AYU (An International Quarterly Journal of Research in Ayurveda), 37(2), 87. https://doi.org/10.4103/ayu.ayu_220_16*
24. *Gupta, R. (2024). Integrating Ayurveda with Modern Medicine for Enhanced Patient Care. The Physician, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.38192/1.9.1.3>*
25. *Verma, S. K., Pandey, M., Sharma, A., & Singh, D. (2024). Exploring Ayurveda: principles and their application in modern medicine. Bulletin of the National Research Centre, 48(1). <https://doi.org/10.1186/s42269-024-01231-0>*
26. *Payyappallimana, U., & Venkatasubramanian, P. (2016). Exploring Ayurvedic Knowledge on Food and Health for Providing Innovative Solutions to Contemporary Healthcare. Frontiers in Public Health, 4(1). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00057>*
27. *Gupta, R. (2024). Integrating Ayurveda with Modern Medicine for Enhanced Patient Care. The Physician, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.38192/1.9.1.3>*